

MEDICAL SCIENCES

FRACTURE OF THE SURGICAL NECK OF THE HUMERUS IN CHILDREN. OUR TREATMENT EXPERIENCE

Skvortsov A. P.,

Doctor of Medical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Khabibyanov R.Ya.,

Doctor of Medical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Maleev M.V.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

ПЕРЕЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ. НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ

Скворцов А.П.

Доктор медицинских наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Хабибьянов Р.Я.

Доктор медицинских наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Малеев М.В.

Кандидат физико-математических наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Abstract

Periarticular fractures of the proximal humerus in children account for up to 14% of all skeletal trauma. The choice of treatment method - conservative or surgical - depends on the age of the patient, the degree of displacement of fragments and the mechanism of injury. The paper presents a method for the treatment of fractures of the proximal humerus in children and adolescents.

Аннотация

Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей составляют до 14% всей скелетной травмы. Выбор метода лечения - консервативный или оперативный - зависит от возраста пациента, степени смещения отломков и механизма получения травмы. В работе представлен способ лечения переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков.

Keywords: fractures of the proximal humerus, surgical treatment

Ключевые слова: переломы проксимального отдела плечевой кости, хирургическое лечение

Околосуставные переломы проксимального отдела плечевой кости у детей это одна из самых часто встречающихся травм верхней конечности, и составляют до 14% всей скелетной травмы детского возраста [1-3]. Данные литературы отечественных и зарубежных источников показывают, что работ посвященных лечению повреждений проксимального отдела плечевой кости достаточно мало. До сих пор нет однозначного мнения о механизме по-

лучения перелома проксимального отдела плечевой кости у детей и степени возможного смещения отломков. Так же нет стандартного и единого мнения о клинико-рентгенологическом обследовании пациентов с переломом проксимального отдела плечевой кости. Что касемо выбора метода консервативного или оперативного лечения многое зависит от возраста пациента, степени смещения отломков и механизма получения травмы. Учитывая вышесказанное, выбор тактики лечения пациента с

переломом проксимального отдела плечевой кости должен быть индивидуальным [4, 5].

В детском травматолого-ортопедическом отделении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2017 по 2022 гг. с переломами проксимального отдела плечевой кости находилось 78 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет. Все пациенты все проходили стандартное клинико-рентгенологическое обследование в условиях приемного отделения. И в зависимости от степени смещения применялось оперативное или консервативное лечение.

Нами был применен в клинической практике способ лечения переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков [6]. Данный способ заключается в следующем: под анестезией в асептических условиях выполняем аккуратно закрытую репозицию проксимального и дистального отломка плечевой кости. Проводим одну спицу через малый бугорок, другую через большой бугорок

до тех пор, пока спицы не появятся ниже зоны перелома. Сверху спицы скусываются и подтягиваются вниз до погружения их до уровня кортикальной пластины в проксимальном отломке плечевой кости. А в дистальном отделе загибаются и скусываются.

В детском травматолого-ортопедическом отделении ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с 2017 по 2022 гг. было 10 таких пациентов, пролеченных по данному способу лечения. Во всех случаях получены положительные исходы оперативного лечения. Сроки консолидации перелома проксимального отдела плечевой кости не превышали 6 недель, а в 4 случаях консолидация перелома произошла на сроке 4 недели. На сроке до 8 недель получен полный объем движения, как в плечевом, так и локтевом суставах.

Рис. 1. Рентгенограмма плеча в прямой проекции при поступлении

Рис. 2. Рентгенограмма плеча после операции, в прямой проекции

Рис.3. Рентгенограмма плеча после операции, в боковой проекции

Рис. 4. Рентгенограммы плеча после удаления спиц

Рис. 5. Функциональные результаты после лечения

Список источников

1. Ли А.Д. Чрескостный остеосинтез в травматологии. - Томск: изд-во Томск, ун-та, 1992. – 250с.
2. Натгуевти Р.Р., Чернышов А.А. Лечение переломов плечевой кости и их последствий на основе биомеханической концепции фиксации.- Диагностика и лечение политравм. - М., 1999. – 312с.
3. Скороглядов А.В. Применение титановых эластичных стержней при остеосинтезе переломов проксимального отдела плечевой кости у подростков// Педиатрия, Т.87, №2, 2008. С.134-138
4. Панков И.О. Чрескостный остеосинтез при лечении перелома-вывихов проксимального конца плечевой кости // Лечение сочетанных травм и заболеваний конечностей: Тез. докл. всероссийской юбилейной научно-практической конференции. - М., 2003. – С.241-242
5. Imhoff M., Sadr I., Tassler H., Gahr R. Die konservative und operative Therapie der Humerusfrakturen des Collum chirurgicum // Zentralbl. Chir., Vol. 114, №4, 2000. С.228-234
6. Цой И.В., Андреев П.С., Скворцов А.П. Патент РФ 2609058. Способ лечения переломов проксимального отдела плечевой кости у детей и подростков // БИ, №4, 2017. С.56